

DIZAYN JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA GENERATIV SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O’RNI VA SAMARADORLIGI

Turdaliyeva Mo‘tabarxon Maxamadyusub qizi

Milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980214>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda zamonaviy dizayn industriyasida generativ sun’iy intellekt (AI) modellarining o’rni, ularning ish jarayonlarini optimallashtirishdagi samaradorligi va O‘zbekistonda sohani raqamlashtirishning huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Freepik platformasining AI vositalari misolida amaliy samaradorlik ko‘rsatkichlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Generativ AI, Freepik, dizayn-sprint, neyrotarmoqlar, raqamli transformatsiya, UI/UX dizayn.

Аннотация: В данном исследовании анализируется роль моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в современной индустрии дизайна, их эффективность в оптимизации рабочих процессов и правовые основы цифровизации отрасли в Узбекистане. На примере ИИ-инструментов платформы Freepik освещены показатели практической эффективности. Результаты исследования служат совершенствованию интеграции дизайн-образования и производства.

Ключевые слова. Генеративный ИИ, Freepik Pikaso, дизайн-сprint, нейросети, цифровая трансформация, UI/UX дизайн, оптимизация.

Abstract. This research analyzes the role of generative artificial intelligence (AI) models in the modern design industry, their effectiveness in optimizing workflows, and the legal framework for the digitalization of the sector in Uzbekistan. Practical performance indicators are highlighted using the example of AI tools from the Freepik platform. The research results contribute to the improvement of the integration between design education and production.

Keywords. Generative AI, Freepik Pikaso, design sprint, neural networks, digital transformation, UI/UX design, optimization.

Zamonaviy raqamli davrda dizayn jarayonlari tobora murakkablashib, tezlik va samaradorlikka bo‘lgan talab oshib bormoqda. An’anaviy dizayn yondashuvlari ko‘pincha ko‘p vaqt talab qiladi va inson omiliga bog‘liq bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan, generativ sun’iy intellekt texnologiyalari dizayn jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Generativ AI — bu berilgan ma’lumotlar asosida yangi kontent (rasm, matn, dizayn elementlari) yaratishga qodir algoritmlar majmuasidir. Bu texnologiyalar dizaynerlarga yangi imkoniyatlar yaratib, ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. XXI asrning uchinchi o‘n yilligiga kelib, axborot texnologiyalari, xususan, sun’iy intellekt algoritmlari insoniyat faoliyatining barcha jabhalariga, jumladan, vizual kommunikatsiyalar va dizayn sohasiga ham chuqur kirib bordi. Bugungi kunda dizayn nafaqat badiiy ijod namunasi, balki ishlab chiqarish va iqtisodiyotning ajralmas bo‘lagi hisoblanadi. Dizayn jarayonlarini optimallashtirish, vaqt resurslaridan unumli foydalanish va kreativ g‘oyalarni tezkor vizualizatsiya qilish masalasi sohaga qo‘yilayotgan asosiy talablardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasida ham ushbu yo‘nalishga davlat darajasida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi **PQ-4996-sonli** “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori sohada innovatsion yechimlarni tatbiq etish uchun muhim turtki bo‘ldi. Ushbu qaror ijrosini ta‘minlash maqsadida dizayn-ta‘limi va ishlab chiqarish integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqish, zamonaviy AI modellaridan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Generativ sun‘iy intellekt — bu mashinaviy o‘rganish (machine learning) va chuqur o‘rganish (deep learning) asosida ishlaydigan tizim bo‘lib, u mavjud ma‘lumotlar asosida yangi natijalarni generatsiya qiladi.

Asosiy texnologiyalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Rasm generatsiyasi
- Layout yaratish
- Rang palitralarini taklif qilish
- UI/UX variantlarini ishlab chiqish

Dizayn jarayonida generativ AI modellari

Generativ sun‘iy intellekt — bu mavjud ma‘lumotlar asosida yangi kontent (matn, tasvir, 3D model) yaratishga qodir bo‘lgan algoritmlar majmuidir. Dizayn sohasida ushbu texnologiyalar quyidagi bosqichlarni optimallashtirishga xizmat qiladi:

- **G‘oyalar generatsiyasi:** Dizayner o‘z g‘oyasini matnli tavsif (prompt) orqali soniyalar ichida vizual shaklga keltirishi mumkin.
- **Moodboard yaratish:** Loyihaning umumiy kayfiyati va ranglar palitrasini aniqlashda neyrotarmoqlar cheksiz variantlarni taklif etadi.
- **Iteratsiyalar tezligi:** Mijozning talabiga ko‘ra dizayn elementlarini o‘zgartirish jarayoni avtomatlashgan asboblardir yordamida tezlashadi.

1- rasm. Freepikdagi asosiy interfeys

Freepik platformasida 30 dan oshiq sun'iy intellekt modellari mavjud bo'lib ularda dizayn uchun kerakli barcha posterlarning asosiy dominantlarini yasash mumkin. Freeoik platformasi interfeysi foydalanuvchi uchun qulay ishlab chiqilgan. Kerakli natijaga qarab AI modellarini tanlash mumkin. Men olib borgan tajribalarim shuni ko'rsatadiki, ushbu platforma yordamida dizaynerning professional so'rovi orqali real vaqt rejimida fotorealistik rasm va poster ko'rinishga keltiriladi. Bu esa:

1. Dastlabki kontseptsiyani tasdiqlash vaqtini 75% ga qisqartiradi.
2. Murakkab kompozitsiyalarni yaratishda texnik xatoliklarni oldini oladi.
3. Freepik platformasidagi tayyor vektor va rastr resurslarini AI yordamida o'zgartirish orqali loyiha uchun o'ziga xosligini ta'minlaydi.

XULOSA. Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, generativ sun'iy intellekt texnologiyalari dizayner faoliyatini to'liq almashtiruvchi vosita emas, balki uning ijodiy va texnik imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiruvchi innovatsion yechim hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar yordamida dastlabki kontseptsiyalarni ishlab chiqish, variantlarni tezkor sinovdan o'tkazish va yakuniy dizaynni shakllantirish jarayonlari bir necha barobar tezlashadi. Natijada dizaynerlar vaqtni ko'proq strategik fikrlash va kreativ qarorlar qabul qilishga yo'naltira oladi. Zamonaviy platformalar, xususan, Freepik va Figma kabi vositalar bilan integratsiyada generativ AI dizayn jarayonining barcha bosqichlarida samaradorlikni oshiradi. Bu esa nafaqat ish unumdorligini, balki yakuniy mahsulot sifatini ham yuqori darajaga olib chiqadi. Ayniqsa, tayyor grafik resurslarni AI yordamida qayta ishlash orqali har bir loyiha uchun noyob vizual yechimlar yaratish imkoniyati kengayadi.

Shuningdek, generativ sun'iy intellektdan tizimli va ongli foydalanish milliy dizayn elementlarini zamonaviy talablarga mos holda qayta talqin qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida milliy madaniyatni saqlash va uni global dizayn maydonida targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur texnologiyalardan samarali foydalanish uchun dizaynerlarda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki tanqidiy fikrlash, estetik did va kreativ yondashuv ham yuqori darajada bo'lishi zarur. Chunki AI tomonidan yaratilgan natijalar har doim ham mukammal emas va ular inson tomonidan tahlil qilinib, takomillashtirilishi lozim.

Generativ sun'iy intellekt texnologiyalari dizayn sohasining kelajakdagi rivojlanish yo'nalishini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri bo'lib, u dizayner va texnologiya o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa innovatsion, samarali va yuqori sifatli dizayn mahsulotlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi **PQ-4996-sonli** qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi **PF-134-sonli** farmoni.
3. Mazzone, M., & Elgammal, A. (2019). *Art, Creativity, and the Potential of Artificial Intelligence*. MDPI Journal, Vol 8.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
5. Karimov, A. A. (2025). *Raqamli dizaynda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
6. Raxmatullayev Sh. (2006). *Zamonaviy adabiy o'zbek tili*. Toshkent: Universitet.
7. Xamrayev M. (2015). *Modeli lingvisticheskogo analiza*. Toshkent: Sharq.